
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 352.075:336.14

DOI 10.5281/zenodo.18693720

Васильева К. В., Абгалдаев В. Ю.

Васильева Кристина Владимировна, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 40В, Ключевская улица, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, 670013. E-mail: kristina-filippova2010@mail.ru.

Абгалдаев Владимир Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория, мировая экономика, государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 40В, Ключевская улица, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, 670013. E-mail: ecagent@mail.ru.

Реализация проекта «Народный Бюджет – 2024» в г. Улан-Удэ: опыт и перспективы

Аннотация. Авторами статьи рассматривается опыт реализации муниципального проекта «Народный бюджет» в г. Улан-Удэ, инициированный мэром И. Шутенковым в 2020 г. Данный проект представляет собой уникальный механизм вовлечения граждан в процесс принятия решений по благоустройству городской среды в рамках функционирования института инициативного бюджетирования в Российской Федерации. В 2024 г. проект достиг новых масштабов, привлекая рекордное количество участников голосования и реализуя значительное количество мероприятий. В статье анализируются ключевые аспекты реализации проекта, его финансовая структура, а также результаты выполнения отдельных мероприятий.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, народный бюджет, благоустройство г. Улан-Удэ, гражданское участие.

Vasilyeva K. V., Abgaldayev V. Y.

Vasilyeva Kristina Vladimirovna, East Siberian State University of Technology and Management, 40V Klyuchevskaya Street, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013. E-mail: kristina-filippova2010@mail.ru.

Abgaldayev Vladimir Yuryevich, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Global Economy, Public and Municipal Administration, East Siberian State University of Technology and Management, 40V Klyuchevskaya Street, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013. E-mail: ecagent@mail.ru.

Implementation of the People's Budget-2024 Project in Ulan-Ude: experience and prospects

Abstract. The authors of the article examine the experience of implementing the People's Budget municipal project in Ulan-Ude, initiated by Mayor I. Shutenkov in 2020. This project is a unique mechanism for involving citizens in the decision-making process regarding urban environment improvement within the framework of the initiative budgeting institution in the Russian Federation. In 2024, the project reached new heights, attracting a record number of voting participants and implementing a significant number of events. The article analyzes the key aspects of the project's implementation, its financial structure, and the results of individual events.

Key words: initiative budgeting, people's budget, improvement of Ulan-Ude, civic participation.

На сегодняшний день институт инициативного бюджетирования в Российской Федерации становится все более популярным. Инициативное (партисипаторное) бюджетирование — это инструмент вовлечения граждан в процесс управления муниципальными финансами, который предполагает функциональное участие общества и граждан в процессе формирования бюджетной структуры через проведение опросов по определению необходимости финансирования того или иного проекта [11]. По мнению Ильяшовой Ю. А. и Батавиной М. А., инициативное бюджетирование является способом прямого участия граждан Российской Федерации в распределении и исполнении местных бюджетов, основу которого составляет публичный процесс выдвижения, обсуждения и выбора проектов распределения бюджетных средств, а также контроля за их реализацией [5].

Муниципальный проект «Народный бюджет» в г. Улан-Удэ является примером успешной реализации данной практики. Основная цель проекта — предоставить жителям возможность самостоятельно определять приоритеты благоустройства городской среды, что способствует повышению уровня доверия к местным властям и улучшению качества жизни в городе. Кроме того, данная инициатива позволяет развивать потенциал органов местного самоуправления, привлекать население к вопросам выявления и определения степени приоритетности

проблем местного значения, а также повышать эффективность бюджетных расходов. Также одним из ориентиров в рамках муниципального проекта «Народного бюджета» становится эффективное расходование денежных средств, выделяемых из бюджета субъекта РФ на решение социально-значимых задач.

К задачам «Народного бюджета» следует отнести:

- информирование жителей об объемах денежных средств, выделяемых на их муниципальное образование;
- вынесение на оценку жителей предложений администраций по перечню объектов и объемам работ;
- сбор инициативных предложений жителей по другим объектам, предварительная оценка стоимости работ;
- выбор на сходах наиболее важных проектов, отвечающих интересам наибольшего числа жителей населенных пунктов;
- утверждение перечня объектов и работ по муниципальным образованиям [10].

В настоящее время одной из основных проблем в сфере обеспечения открытости и прозрачности общественных отношений между населением и органами власти является низкий уровень заинтересованности и вовлеченности граждан в решение вопросов местного и государственного управления, а также недостаточная информированность о механизмах общественного контроля и участия. Как

утверждает О. С. Чернобай, в связи с возрастающей необходимостью формирования новой системы управления муниципальным бюджетом в контексте реализации национальных целей развития страны и регионов актуальным становится стимулирование населения и общественности к участию в муниципальной деятельности [13]. Кроме того, по мнению А. Н. Кольцова, одним из перспективных направлений модернизации существующей социально-экономической системы и инновационным решением актуальных проблем современных финансов является внедрение, модернизация и последующее распространение перспективных цифровых сервисов [7]. В рамках исследования инструментов коммуникации между органами власти и населением г. Улан-Удэ изучение опыта реализации проекта «Народный бюджет – 2024» становится актуальным, так как данный муниципальный проект показывает эффективные механизмы вовлечения граждан в процессы принятия решений и оценки эффективности взаимодействия власти и общества, в том числе через использование цифровой среды, что в дальнейшем может быть использовано при разработке иных муниципальных программ и масштабировано в практику других муниципальных образований.

Целью исследования является выявление и изучение результативных механизмов вовлечения граждан в процессы определения степени приоритетности бюджетных расходов для решения проблем местного значения в рамках муниципального проекта «Народный бюджет – 2024» в г. Улан-Удэ.

Теоретическая основа исследования. В рамках теоретического изучения инициативного (партисипаторного) бюджетирования были рассмотрены исследования В. В. Вагина, Н. В. Гавриловой, Н. А. Шаповаловой, Е. С. Шугриной, Е. С. Сафроновой, Ю. А. Ильяшовой, М. А. Батавиной, Н. А. Истоминой [2–6]. С целью исследования концепции «открытого общества» изучены исследова-

ния В. К. Петросяна, А. Бергсона, К. Поппера [9].

Методологическая основа. В рамках исследования использованы такие методы и методики проведения научного исследования: теоретические (анализ системных отношений, включая взаимодействие между элементами и влияние на общий результат, обобщение), эмпирические (группировка, институциональный подход, дающий возможность проанализировать формальные и неформальные правила взаимодействия между участниками проекта, сравнительный анализ).

Разработанные в рамках подхода В. В. Вагина, Н. В. Гавриловой, Н. А. Шаповаловой следующие критерии инициативного (партисипаторного) бюджетирования были взяты за основу анализа муниципального проекта «Народный бюджет – 2024»: «обсуждение бюджетных вопросов; участие представителей местной власти; серийный процесс реализации; публичное общественное обсуждение с участием граждан; организация публичной отчетности» [8]. Система реализации исследуемого проекта соответствует указанным критериям:

1) бюджетные вопросы местного значения рассматриваются и обсуждаются в публичном пространстве, а также через систему обращений в органы муниципальной власти;

2) в ходе обсуждения бюджетных вопросов участвуют как представители местной власти, так и граждане данного муниципального образования;

3) реализация проекта происходит поэтапно;

4) результаты реализации проекта представляются в виде публичной отчетности.

В рамках исследования анализу были подвергнуты данные о результатах голосования, данные о ходе реализации мероприятий, а также проведен анализ отчетов подрядных организаций и отзывов жителей города за 2024 год.

На первом этапе сотрудники Администрации города совместно с депутатами Горсовета и жителями города отби-

рают и выдвигают на голосование объекты, находящиеся в разных районах города. Затем в рамках итогового голосования жители г. Улан-Удэ определяют приоритетные объекты для выделения финансирования и проведения работ по благоустройству. Для участия в конкурсном выборе мероприятий граждане могут подать заявки по следующим направлениям:

– детские спортивные площадки (строительство, ремонт, благоустройство прилегающей к ним территории, приобретение и монтаж оборудования);

– уличное освещение (организация освещения, приобретение комплектующих);

– культура и досуг (ремонт учреждений культуры, благоустройство прилегающей территории, приобретение костюмов, декораций сцены, светового, звукового оборудования, прочего оборудования для организации досуга населения);

– местное традиционное народное художественное творчество (создание условий для развития творчества и народных художественных промыслов);

– памятники истории (строительство, ремонт, благоустройство прилегающей территории);

– физическая культура и спорт (строительство, ремонт объектов открытого типа; благоустройство прилегающей территории, приобретение спортивной формы и оборудования);

– благоустройство (строительство, ремонт объектов на территории общественных пространств и мест массового отдыха);

– услуги связи (обеспечение населения связью);

– ЖКХ (организация в границах муниципального округа водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения).

Анализ данных о результатах голосования показал, что с 15 по 17 марта 2024 года на избирательных участках

г. Улан-Удэ в голосовании приняло участие 47,9 тысяч горожан, что в два раза превышает показатель прошлого года (в проекте «Народный бюджет – 2023» проголосовал 26 801 избиратель, в проекте «Народный бюджет – 2022» проголосовало 24 098 человек). Это свидетельствует о высокой заинтересованности горожан в проекте и их готовности активно участвовать в процессе принятия решений.

На каждом участке предлагалось по 3 объекта: к примеру, отремонтировать тротуар, сделать парковку, благоустроить детскую площадку. Кроме того, у горожан была возможность добавить свой вариант благоустройства города в строительный сезон 2024 года. На этапе подведения итогов были отобраны 30 мероприятий, которые набрали наибольшее количество голосов.

В отчете об итогах голосования по проекту «Народный бюджет – 2024» И. Ю. Шутенкова, мэра г. Улан-Удэ, приведен следующий ряд мероприятий, выдвигаемых на реализацию за счет средств проекта:

– В Октябрьском районе г. Улан-Удэ: обустройство парковки и тротуара в 112 мкр. д. 30а; тротуар к детскому 3-му педиатрическому отделению по ул. Ключевская, 57; установка детских площадок вблизи домов №№ 18, 20 по Бульвару Карла Маркса, Краснофлотская, 26; обустройство сквера вблизи дома № 22 по ул. Геологическая; ремонт фонтана в сквере Семейного отдыха вблизи пр. Строителей, 42; установка хоккейной площадки вблизи ул. Жердева, 21а; пешеходная дорожка (второй этап) в 148 мкр.; благоустройство территории и ремонт подпорной стенки вблизи дома № 16а по ул. Шумяцкого; устройство детской спортплощадки на территории СОШ № 17 ул. Ключевская, 50а, по ул. Пирогова, 10, воркаут площадку по ул. Хантаева, 21; отсыпка и грейдирование по ул. Раздольная.

– В Железнодорожном районе г. Улан-Удэ: благоустройство территории

вблизи ул. Лысогорская, 83Б; ремонт проезда по ул. Милютина от ул. Пушкина до ул. Жуковского; устройство ливневой канализации по ул. Цивилева, вблизи д. 12; обустройство парковки на ул. Х. Намсараева напротив приборостроительного завода; благоустройство территории около «СОШ № 41», 2-й корпус по ул. Буйко, 29А; ремонт тротуара: по ул. Лимонова, Гарнаева от ул. Комарова до ул. Бетховена, вблизи МАОУ «Лицей №27»; установка сетей наружного освещения в мкр. Солнечный, световой иллюминации по ул. Октябрьская (2-й этап), приобретение геопупола для круглогодичного размещения в парке им. Жанаева [12].

Так, согласно данным Информационного сайта г. Улан-Удэ, к июлю 2024 года на основании результатов голосования по пожеланиям горожан благоустроили территорию вблизи ул. Лысогорская 83Б, обновили лестницу на территории

школы № 41, отремонтировали тротуар по ул. Лимонова, провели наружное освещение в мкр. Солнечный, обустроили спортплощадку по ул. Жердева 21А, детские площадки по ул. Фрунзе 7, ул. Краснофлотской 26, на бульваре Карла Маркса 18–20 [1].

Анализ финансовой структуры муниципального проекта «Народный бюджет – 2024» показал, что в 2024 году на реализацию мероприятий проекта было выделено 36 млн рублей из городского бюджета. Дополнительные средства в размере 13,2 млн рублей были привлечены из других источников, включая Городской совет депутатов и Народный Хурал. Это позволило реализовать 30 мероприятий, каждое из которых было профинансировано в размере 1,2 млн рублей. Финансирование проекта «Народный бюджет – 2024» реализуется согласно структуре, указанной на рисунке 1.

Рис. 1. Финансирование проекта «Народный бюджет – 2024»

Проект «Народный бюджет» в г. Улан-Удэ демонстрирует высокую эффективность инициативного бюджетирования как инструмента вовлечения граждан в процесс управления городскими ресурсами. Проект учитывает локальные проблемы (например, безопасность пе-

шиходов на ул. Лимонова), демонстрируя, что учет мнения горожан ведет к точечному и результативному благоустройству.

Рекордное количество участников голосования и успешная реализация мероприятий свидетельствуют о доверии

жителей к проекту и его значимости для улучшения качества городской среды. В рамках исследования проекта «Народный бюджет – 2024» в г. Улан-Удэ были вы-

явлены следующие механизмы обеспечения открытости и прозрачности взаимодействия власти и общества, указанные в таблице 1.

Таблица 1. Механизмы вовлечения граждан в процессы принятия решений и оценки эффективности взаимодействия власти и общества в рамках проекта «Народный бюджет – 2024»

Механизм инициативного бюджетирования	Описание механизма	Положительная оценка	Отрицательная оценка
Публичное голосование	Жители выбирали приоритетные объекты благоустройства, что обеспечивало учет их мнения и контроль за распределением бюджетных средств.	1) Легитимизация решений (прямое волеизъявление граждан). 2) Гражданская активность. Участие жителей в распределении бюджетных средств.	1) Проблема репрезентативности (результаты голосования могут не отражать мнение всех социально-демографических групп муниципального района). 2) Голосование может стимулировать конкуренцию между микрорайонами, а не выбор стратегических приоритетов.
Информирование граждан	Администрация г. Улан-Удэ открыто сообщала о выделенных средствах, предлагаемых объектах и этапах реализации, включая публикацию отчетов в СМИ и на городских ресурсах.	1) Снижение асимметрии информации через регулярные публикации о бюджете, объектах и этапах работ. 2) Формирование доверия граждан через публикацию достоверной отчетности. 3) Внешний контроль со стороны общества через соотношение результатов проекта с отчетностью.	Формализм отчетности. Отчеты могут фокусироваться на количественных показателях (число площадок), упуская качественную оценку (удовлетворенность, долговечность).
Обратная связь	Сбор предложений от населения, анализ жалоб и отзывов, а также публичное обсуждение результатов (например, интервью с представителями власти).	1) Корректирующая функция, позволяющая выявлять и оперативно устранять проблемы в ходе реализации проекта. 2) Качественная оценка (анализ отзывов населения, жалоб, предложений) дает	1) Отсутствие системности и содержательности в сборе обратной связи от населения по факту реализации проекта. 2) В обратной связи участвует недостаточное количество граждан, что формализует

		представление об удовлетворенности населения и качестве реализации проекта.	процедуру обратной связи.
--	--	---	---------------------------

Результативность механизмов вовлечения граждан в процессе определения приоритетности бюджетных расходов в рамках проекта «Народный бюджет – 2024» в г. Улан-Удэ имеет диалектический характер, проявляясь в комплексе позитивных результатов и имманентных ограничений.

Основным результативным механизмом выступает институционализируемая процедура публичного голосования. Эмпирически подтверждено (рост явки с 24 тыс. до 47,9 тыс. чел. за 3 года), что данный инструмент обеспечивает высокий уровень легитимности и прямой демократии.

Механизм финансовой прозрачности и информирования продемонстрировал свою эффективность в снижении транзакционных издержек взаимодействия власти и общества, выступая формой публичного контроля. В то же время его функционирование носит в значительной степени односторонний характер, что методологически характеризуется как «пассивная прозрачность», недостаточная для формирования полноценной публичной сферы обсуждения.

Финансовая структура проекта, основанная на принципе софинансирования, эмпирически доказала свою эффективность, позволив реализовать большее количество мероприятий. С точки зрения анализа системных отношений, выявлен-

ное ограничение — фиксированный размер финансирования на один объект (1,2 млн руб.) — не позволяет проекту эволюционировать в сторону решения более капиталоемких задач городского развития.

Механизмы обратной связи и сбора инициатив, проанализированные через метод группировки, выполняют важную корректирующую функцию. Однако их действенность снижается из-за селективности поступающих данных и отсутствия формализованной процедуры интеграции гражданских инициатив в публичную управленческую повестку.

Таким образом, комплекс выявленных механизмов доказывает свою результативность на тактическом уровне для точечного благоустройства и оперативного взаимодействия с населением. Однако, с методологической точки зрения, для перехода на стратегический уровень управления, на котором граждане участвуют не только в выборе, но и в формировании повестки, требуется институциональное развитие данных механизмов в сторону большей гибкости, инклюзивности и системности. Перспективы дальнейшего исследования видятся в количественной оценке удовлетворенности населения и долгосрочном анализе влияния проекта на социальный капитал муниципального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 16 мероприятий реализовали в Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет – 2024» // Информационный сайт Улан-Удэ. Управление по информационной политике. URL: <https://ulan-ude-info.ru/press-tsentr/novosti/16-meropriyatiy-realizovali-v-ulan-ude-po-proektu-narodnyy-byudzheth-2024/> (дата обращения: 09.08.2025).
2. Вагин В. В., Гаврилова Н. В., Шаповалова Н. А. Практики инициативного бюджетирования в деятельности муниципальных органов власти // Власть. 2015. №12. С. 42–47.
3. Вагин В. В., Шугрина Е. С. Роль инициативного бюджетирования в формировании экосистемы гражданского участия в государственном муниципальном управлении // Партисипаторное

- бюджетирование. Финансовый журнал. Financial Journal. 2021. 32. С. 9–24 DOI 10.31107/2075-1990-2021-2-9-24.
4. Гаврилова Н. В. Зарубежные тренды в сфере партисипаторного бюджетирования // Финансовый журнал. 2016. №2 (30). С. 118–125.
 5. Ильяшова Ю. А., Батавина М. А. Инициативное бюджетирование как инструмент развития экономики территорий // Политика, экономика и инновации. 2022. №6 (47). С. 9.
 6. Истомина Н. А. Бюджетное планирование в субъектах Федерации в условиях открытости бюджетов и партисипаторного бюджетирования: теория и методология: дис. д-р. экон. наук: 08.00.10. Екатеринбург, 2019. 210 с.
 7. Кольцов А. Н. Финансовые технологии больших данных как перспективная форма развития цифровых сервисов: дис. канд. экон. наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2021. 163 с.
 8. Лапушинская Г.К. Программа развития местных инициатив как основа развития муниципального образования и возможности подготовки муниципального управленческого резерва // Материалы XIV Российского Муниципального Форума. URL: <http://municipal-sd.ru/video/anapa-2014/index.html> (дата обращения: 16.11.2025).
 9. Петросян В. К. Компаративистский анализ концепций «открытого общества» А. Бергсона и К. Поппера // Социологический журнал. 2009. №3. С. 118–131.
 10. Положение о порядке реализации мероприятий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет – 2024» // Информационно-правовое обеспечение «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/408665157/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/> (дата обращения: 09.08.2025).
 11. Сафронова Е. С. Особенности практической реализации инициативного бюджетирования в Российской Федерации // Дискуссия. 2024. №3 (124). С. 91–98. DOI 10.46320/2077-7639-2024-3-124-85-98.
 12. Сахнова Е. Мэр Улан-Удэ отчитался об итогах голосования по проекту «Народный бюджет-2024» // Сетевое издание «МК в Бурятии». URL: <https://ulan.mk.ru/social/2024/04/04/mer-ulanude-otchitalsya-ob-itogakh-golosovaniya-po-proektu-narodnyy-byudzhet2024.html> (дата обращения: 18.08.2025).
 13. Чернобай О. С. Развитие механизма «зеленого» финансирования в условиях достижения целей устойчивого территориального развития: дис. канд. экон. наук: 00.00.00. Ростов-на-Дону, 2025. 311 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 16 meropriyatij realizovali v Ulan-Ude po proektu «Narodnyj byudzhet – 2024» // Informacionnyj sajt Ulan-Ude. Upravlenie po informacionnoj politike. URL: <https://ulan-ude-info.ru/press-sentr/novosti/16-meropriyatij-realizovali-v-ulan-ude-po-proektu-narodnyy-byudzhet-2024/> (data obrashcheniya: 09.08.2025).
2. Vagin V. V., Gavrilova N. V., SHapovalova N. A. Praktiki iniciativnogo byudzhetrovaniya v deyatel'nosti municipal'nyh organov vlasti // Vlast'. 2015. №12. S. 42–47.
3. Vagin V. V., SHugrina E. S. Rol' iniciativnogo byudzhetrovaniya v formirovanii ekosistemy grazhdanskogo uchastiya v gosudarstvennom municipal'nom upravlenii // Partisipatornoe byudzhetrovanie. Finansovyj zhurnal. Financial Journal. 2021. 32. S. 9–24 DOI 10.31107/2075-1990-2021-2-9-24.
4. Gavrilova N. V. Zarubezhnye trendy v sfere partisipatornogo byudzhetrovaniya // Finansovyj zhurnal. 2016. №2 (30). S. 118–125.
5. Il'yashova YU. A., Batavina M. A. Inicativnoe byudzhetrovanie kak instrument razvitiya ekonomiki territorij // Politika, ekonomika i innovacii. 2022. №6 (47). S. 9.
6. Istomina N. A. Byudzhetnoe planirovanie v sub"ektah Federacii v usloviyah otkrytosti byudzhetrov i partisipatornogo byudzhetrovaniya: teoriya i metodologiya: dis. d-r. ekon. nauk: 08.00.10. Ekaterinburg, 2019. 210 s.
7. Kol'cov A. N. Finansovye tekhnologii bol'shih dannyh kak perspektivnaya forma razvitiya cifrovyyh servisov: dis. kand. ekon. nauk: 08.00.10. Sankt-Peterburg, 2021. 163 s.

8. Lapushinskaya G.K. Programma razvitiya mestnyh iniciativ kak osnova razvitiya municipal'nogo obrazovaniya i vozmozhnosti podgotovki municipal'nogo upravlencheskogo rezerva // Materialy XIV Rossijskogo Municipal'nogo Foruma. URL: <http://municipal-sd.ru/video/anapa-2014/index.html> (data obrashcheniya: 16.11.2025).
9. Petrosyan V. K. Komparativistskij analiz koncepcij «otkrytogo obshchestva» A. Bergsona i K. Poppera // Sociologicheskij zhurnal. 2009. №3. S. 118–131.
10. Polozhenie o poryadke realizacii meropriyatij, proshedshih otbor v ramkah proekta «Narodnyj byudzhjet – 2024» // Informacionno-pravovoe obespechenie «Garant». URL: <https://base.garant.ru/408665157/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/> (data obrashcheniya: 09.08.2025).
11. Safronova E. S. Osobennosti prakticheskoj realizacii iniciativnogo byudzhetirovaniya v Rossijskoj Federacii // Diskussiya. 2024. №3 (124). S. 91–98. DOI 10.46320/2077-7639-2024-3-124-85-98.
12. Sahnova E. Mer Ulan-Ude otchitalsya ob itogah golosovaniya po proektu «Narodnyj byudzhjet-2024» // Setevoe izdanie «MK v Buryatii». URL: <https://ulan.mk.ru/social/2024/04/04/mer-ulanude-otchitalsya-ob-itogakh-golosovaniya-po-proektu-narodnyy-byudzhjet2024.html> (data obrashcheniya: 18.08.2025).
13. Chernobaj O. S. Razvitie mekhanizma «zelenogo» finansirovaniya v usloviyah dostizheniya celej ustojchivogo territorial'nogo razvitiya: dis. kand. ekon. nauk: 00.00.00. Rostov-na-Donu, 2025. 311 s.

Поступила в редакцию: 15.11.2025.

Принята в печать: 24.02.2026.